

НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Актуальные вопросы теории и практики

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР НАУЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
«НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»**

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ:

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

СБОРНИК СТАТЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ,

СОСТОЯВШЕЙСЯ 04 ДЕКАБРЯ 2017 Г. В Г. ПЕНЗА

ПЕНЗА

МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

2017

УДК 332.122

КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ ДЛЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ СБЫТА

МИТРЯЕВА ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА

магистрант

РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)

Аннотация: в статье рассматривается возможность применения кластерного анализа для оценки состояний региональных рынков сбыта, а именно Тульской области. Для субъектов, отнесенных к различным кластерам предложены мероприятия по обеспечению устойчивого развития.

Ключевые слова: кластерный анализ, региональные рынки сбыта, развитие.

CLUSTER ANALYSIS TO ASSESS THE STATE OF REGIONAL SALES MARKETS

Mitryaeva Liumila Sergeevna

Abstract: the article considers the possibility of using cluster analysis to assess the state of regional sales markets, namely the Tula region. Measures to ensure sustainable development are proposed for the subjects assigned to different clusters.

Keywords: cluster analysis, regional sales markets, development.

Кластерный анализ дает возможность разделить муниципальные образования по уровню их социально-экономического развития. Проводя кластеризацию по данным статистики в течение некоторого временного интервала можно оценить устойчивость развития муниципальных образований. [4]

Для оценки социально-экономического состояния использовались следующие показатели:

- коэффициент естественной убыли населения;
- число предприятий и организаций, действующих на территории района (единиц);
- среднесписочная численность работников организации (чел.);
- средняя заработная плата, включая социальные выплаты (руб.);
- ввод в действие жилых домов (м²);
- площадь жилых помещений на одного жителя (м²);
- финансовый результат организаций (тыс. руб.);
- удельный вес убыточных организаций (%);
- объем отгруженных товаров собственного обрабатывающего производства (тыс. руб.);
- доходы частных домохозяйств (тыс.руб.).

их достоверность. [3]

Для проведения корреляционного анализа применяется пакет статистических программ Statsoft Statistica 6.0. Использован метод полной связи и евклидово расстояние. На рисунке 1 продемонстрировано, как происходило объединение региональных рынков сбыта в кластеры.

С целью получения достоверных видимых сведений о имеющихся осложнениях подмышечной лимфаденэктомии, проявляющейся в виде определенных последствий было проведено фотоисследование контрольной группы с применением тепловизионного оборудования (рисунок 1).

Рисунок 1 – Пошаговый график объединения региональных рынков сбыта методом полной связи (мера сходства – евклидово расстояние)

Из графика видно, что на последних шагах итерации наблюдаются резкие вертикальные скачки. Исследователи интерпретируют их как объединение несхожих кластеров [1].

Для 19 рынков сбыта (районов) Тульской области по 10 перечисленным выше показателям методом полной обратной связи построена дендрограмма, характеризующая «похожесть» различных рынков между собой (рисунок 2).

Рисунок 2 – Дендрограмма метода полной связи

Исследование дендрограммы позволяет сделать вывод, что Богородицкий, Узловский и Щекинский районы, находящиеся на расстоянии объединения $1E6$, образуют три отдельных кластера. Согласно стратегии социально-экономического развития Тульской области к 2030 году, эти районы предполагается включить в состав Тульской агломерации. Кимовский и Киреевский районы образуют отдельный кластер.

На наш взгляд, все эти районы могут быть объединены в один кластер в соответствии с экспертными оценками, поскольку во всех этих районах находятся крупные города, являющиеся областными центрами. Эти районы характеризуются относительно высоким уровнем жизни и уровнем доходов от бюджета.

Выделенные нами кластеры представлены на рисунке 3 в виде картограммы. Видно, что городские округа и наиболее развитые муниципальные районы пространственно тяготеют к г. Тула, столице региона.

Видно, что «депрессивные территории» располагаются между Ефремовским городским округом, выделяющимся относительно высокими социально-экономическими показателями относящимися к 1-му кластеру. Перспективным кажется взаимодействие этих районов с городским округом. В этом случае взаимообмен товарами и услугами будет осуществляться через территории отнесенные к 4-му кластеру. Они станут «транзитными», что приведет к дальнейшему развитию их инфраструктуры.

Рисунок 3 – Картограмма оценки состояния рынков сбыта Тульской области

Кластерный анализ должен активно применяться при оценке и планировании рынка сбыта, поскольку это довольно простой и эффективный и наглядный метод. Выбор критериев для оценки должен определяться для конкретной области с учетом её специфики. Тем не менее ряд критериев (естественная убыль, заработная плата, доходы и т.д.) можно использовать в качестве базовых.

Кластеризация муниципальных образований Тульской области демонстрирует неравномерность социально-экономического развития. Очевидно, что это связано с двумя факторами: во-первых, с пространственным положением (районы расположенные территориально ближе к Туле (столице района) характеризуются более высокими показателями социально-экономического состояния), а во-вторых, с тем, что территории с городскими административными центрами развиваются активнее, чем районы с поселковыми.

Список источников

1. Боровская М.А., Казанская А.Ю., Компаниец В.С. Применение методов кластерного анализа в тестовых исследованиях крупных муниципальных образований // Известия ТРТУ. 2006. №17(72). С. 3-17.
2. Мандель И.Д. Кластерный анализ. М.: Финансы и статистика, 1988. 176 с.
3. Тульский статистический ежегодник. 2014: Статистический сборник / Туластат. - Тула, 2015. – 365 с.
4. Чепик А.Е. Исследование внутрирегиональной неравномерности развития с применением кластерного анализа // Вестник Забайкальского государственного университета. 2014. №8. С. 122-132.